

**ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ВИРТУАЛИЗАЦИИ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ УНИВЕРСИТЕТА:
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПЛАТФОРМ
ВИРТУАЛИЗАЦИИ**

**APPLICATION OF VIRTUALIZATION TECHNOLOGY IN THE
EDUCATIONAL PROCESS OF THE UNIVERSITY: COMPARATIVE
ANALYSIS OF DOMESTIC VIRTUALIZATION PLATFORMS**

ЦЫГАНКОВА АННА АНДРЕЕВНА,
студентка,

*Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования "МИРЭА – Российский технологический университет".*

КЛИМЧЕНКО КИРИЛЛ ПЕТРОВИЧ,
магистр,

*Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования "МИРЭА – Российский технологический университет".*

TSYGANKOVA ANNA ANDREEVNA,
student,

*Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education
"MIREA – Russian Technological University".*

KLIMCHENKO KIRILL PETROVICH,
master's degree,

*Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education
"MIREA – Russian Technological University".*

В данной статье представлен сравнительный анализ российских платформ виртуализации – «Брест» и «zVirt», проведённый на основе выделенных критериев, важных для дальнейшего внедрения в образовательный процесс высшего учебного заведения. Отмечено, что значительно усовершенствовать образовательный процесс университета может внедрение виртуализации, за счёт присущих данной технологии преимуществ. Для обеспечения удобства управления технологией виртуализации и эффективности её работы необходимо внимательно подойти к процессу выбора платформы виртуализации. По итогам анализа авторы приходят к выводу о том, что обе платформы имеют свои преимущества, но для дальнейшего использования предложена система управления виртуализацией «zVirt», разработанная компанией «ОРИОН софт».

This article presents a comparative analysis of the Russian virtualization platforms – "Brest" and "zVirt", conducted on the basis of the selected criteria that are important for further implementation in the educational process of a higher educational institution. It is noted that the introduction of virtualization can significantly improve the educational process of the university, due to the advantages inherent in this technology. To ensure the convenience of managing virtualization technology and the efficiency of its operation, it is necessary to carefully approach the process of choosing a virtualization platform. Based on the results of the analysis, the authors come to the conclusion that both platforms have their advantages, but for further use, a virtualization management system "zVirt", developed by ORION Soft, is proposed.

Ключевые слова: цифровизация образования, виртуализация, серверная виртуализация, платформа виртуализации, виртуальная машина, отечественное программное обеспечение, импортозамещение.

Key words: digitalization of education, virtualization, server virtualization, virtualization platform, virtual machine, domestic software, import substitution.

За последние десятилетия развитие информационных технологий существенно повлияло на облик современного мира, нынешняя эпоха стала временем расцвета цифровизации. Цифровизация – это процесс интеграции цифровых технологий во все сферы жизни общества с целью улучшения её качества, в том числе глобальная цифровизация не могла обойти стороной сферу образования [20]. Целью цифровизации образования является обеспечение эффективной информационной поддержки участников образовательных отношений в рамках организации процесса получения образования и управления образовательной деятельностью [15]. Особенно важна цифровизация в высших учебных заведениях, преимущественно в университетах, осуществляющих подготовку кадров по техническим специальностям. Одним из приоритетных направлений информатизации в ВУЗах является создание компьютерных классов и их оснащение необходимым техническим и программным обеспечением. Учебный компьютерный класс создается для организации образовательного процесса по дисциплинам, предполагающим использование технических средств, а также для возможности выполнения студентами самостоятельной работы в рамках учебного плана.

В ходе использования компьютерных классов университет может столкнуться с рядом ограничений и проблем, примеры которых приведены в основной части статьи, решить многие из которых может внедрение технологии виртуализации. Для работы с данной технологией необходимо использование платформы виртуализации – специального программного обеспечения, отвечающего за управление виртуальной инфраструктурой. Целью данной статьи является определение наиболее важных для образовательного процесса характеристик систем управления виртуализацией и проведение на их основе сравнительного анализа платформ отечественных производителей, по итогам которого должна быть выбрана наиболее подходящая для внедрения в образовательный процесс платформа, обеспечивающая удобство управления технологией виртуализации и эффективность её работы.

Виртуализация – это технология представления абстрагированного от аппаратной реализации набора вычислительных ресурсов, а также обеспечения логической изоляции друг от друга вычислительных процессов, выполняемых на одном физическом устройстве [6]. Виртуализация серверов позволяет разделить один физический сервер и его ресурсы на несколько виртуальных машин со своими конфигурациями и мощностями, каждая из которых представляет собой отдельную изолированную вычислительную среду [19].

Бюджетные образовательные учреждения могут столкнуться с ограниченностью финансовых ресурсов, которые необходимо максимально грамотно и экономно распределить, а поддержание ИТ-инфраструктуры университета может потребовать крупных затрат. Благодаря использованию технологии виртуализации для оборудования компьютерных классов есть возможность установить один сервер достаточной мощности и развернуть виртуальные машины на обычных компьютерах или тонких клиентах. Это решение избавляет университет от необходимости закупки мощных компьютеров, необходимых для занятий, во все аудитории, тем самым существенно снижая затраты [7]. Для того, чтобы данное преимущество виртуализации принесло максимум пользы – нужно учитывать минимальные аппаратные требования, которым должен соответствовать сервер, а также максимальный объём ресурсов, который может предоставить платформа одной виртуальной машине.

Набор ресурсов одного сервера может оказаться недостаточным для обеспечения эффективной работоспособности всей виртуальной среды – данную проблему решает технология горизонтального масштабирования, которая может быть обеспечена с помощью создания кластера виртуализации. Для его организации группу серверов объединяют в один физический вычислительный кластер, внутри которого устройства функционируют вместе как один узел обработки информации и используют общую сумму ресурсов всех подключенных серверов [21]. Кластером виртуализации будет являться совокупность всех виртуальных машин, установленных на серверах распределённой вычислительной среды одного или нескольких физических кластеров [22]. Системы управления виртуализацией позволяют разворачивать и настраивать виртуальные кластеры, масштаб которых, включающий в себя количество функционирующих в кластере серверов и виртуальных машин, стоит отнести к одному из критериев оценки платформ.

Также использование данной технологии значительно экономит не только финансы, но и время, необходимое для установки программного обеспечения. Традиционный процесс, при котором полный набор программного обеспечения отдельно устанавливается на каждый компьютер в аудитории, занимает значительное количество времени [11]. Вместо этого можно собрать один готовый образ виртуальной машины со всем необходимым ПО и перенести его на компьютеры. При дальнейшем обслуживании виртуальных машин в обеспечении удобства работы и экономии времени существенную роль играет наличие функций централизованного управления системой в выбранной платформе и создание шаблонов виртуальных машин.

Полезной деталью для образовательного процесса является гибкость системы, в которой используется виртуализация. При освоении различных дисциплин, с целью изучения принципов работы с интерфейсом системы или же для использования программного обеспечения, созданного для конкретной платформы, может понадобиться установка разных операционных систем, образы которых могут быть установлены на нескольких созданных виртуальных машинах. В связи с этим одним из критериев оценки платформы виртуализации является количество поддерживаемых гостевых операционных систем внутри виртуальных машин, а также ОС, используемых на хосте, отвечающем за управление виртуальной средой. Также виртуальные машины можно организовать в «пакеты приложений», каждый из которых будет содержать свой набор программного обеспечения, удовлетворяющий требованиям учебного плана конкретных дисциплин.

Важным преимуществом технологии виртуализации является надёжность. В случае технического сбоя или поломки компьютера, виртуальная машина может быть перенесена на исправное оборудование. Если же некоторая ошибка или неверные действия студента приведут к поломке или краху виртуальной машины, то её состояние можно легко восстановить с помощью резервного копирования. За счёт данного свойства мы можем предоставить большую свободу действий пользователю, при этом минимизируя возможность нанесения вреда реальному компьютеру [8]. При выборе системы управления виртуализацией необходимо обратить внимание на возможность использования функции интегрированного резервного копирования или копирования посредством использования дополнительных приложений.

В случае работы с кластером виртуализации надёжность работы системы достигается с помощью грамотного распределения ресурсов кластера и балансировки нагрузки, осуществляемой специальным функционалом, с которым стоит внимательно ознакомиться при выборе продукта виртуализации. Основным механизмом балансировки в кластерах виртуализации является технология «живой миграции», отвечающая за перемещение виртуальных машин с перегруженных серверов на более свободные. Реализовываться «миграция» может как вручную, так и автоматически, на основе существующих в системе политик балансировки нагрузки [4]. В процессе управления ресурсами, выделяемыми в кластере одной виртуальной

машине, важную роль играет функция «горячего добавления» компонентов, позволяющая прямо во время работы виртуальной машины дополнительно подключать виртуальные процессоры и объёмы оперативной памяти. Объём дисковой памяти может быть увеличен вручную с помощью функции «горячего добавления» или же автоматически при наличии опции автоматически расширяемого диска.

Платформа виртуализации состоит из гипервизора — инструмента, отвечающего за саму технологию виртуализации, а также дополнительных средств настройки и управления виртуальной средой [5;9]. На протяжении долгого времени на российском рынке виртуализации уверенно лидировали продукты компаний «VMware» и «Microsoft» [3], которые в 2022 году объявили о приостановке всех операций в России и прекращении поддержки своих сервисов [1; 2], что дало мощный толчок к развитию отечественных платформ виртуализации. Многие отечественные производители при разработке собственных продуктов используют существующее свободно распространяемое программное обеспечение с открытым исходным кодом, которое дорабатывается с целью устранения всех недостатков и дополняется собственным функционалом. При рассмотрении 15 российских платформ виртуализации, вошедших в подборку портала «TAdviser» [16], было выявлено, что только 20% представленных платформ используют собственные разработки гипервизоров, а более 70% продуктов создано на основе открытой версии разработанного компанией «Qumranet» высоко производительного гипервизора «KVM» (Kernel-based Virtual Machine).

Для проведения сравнительного анализа были выбраны две платформы виртуализации, функционирующие на базе гипервизора «KVM» – программный комплекс средств виртуализации «Брест» и среда виртуализации «zVirt». Обе системы входят в топ самых популярных на данный момент альтернатив ушедшим из России платформам виртуализации, составленный на основе опроса, проведённого журналом «Computerга» среди руководителей крупных российских компаний [17]. Выбранные платформы состоят в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, следовательно, они соответствуют стандартам Минцифры рекомендованы для использования в государственных организациях [10].

Программный комплекс «Брест» разработан государственной корпорацией «Астра». Система управления виртуализацией основана на бесплатной версии платформы «OpenNebula» с открытым исходным кодом. Операционная система «Astra Linux Special Edition», входящая в состав программного комплекса, обеспечивает высокий уровень защиты виртуальной среды, что подтверждает наличие сертификата Минобороны на соответствие требованиям по безопасности информации. Крупнейшими заказчиками являются ГК «Росатом», ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности» и ПАО «Объединённая авиастроительная корпорация» [13].

Среда виртуализации «zVirt» является продуктом компании «ОРИОН софт», она построена на базе свободной кроссплатформенной системы управления виртуализацией «oVirt». Платформа функционирует под управлением минимальной операционной системы «zVirtNode», основанной на ОС «Enterprise Linux». Используемая операционная система ограничена функционалом, необходимым для работы хоста с технологией виртуализации. С применением данной системы реализовываются проекты в крупных компаниях, таких как ПАО «Аэрофлот», ОАО «РЖД», ПАО «Нефтяная компания Роснефть» и ПАО «Газпром».[12]

Для проведения сравнительного анализа были выделены следующие основные критерии:

1. Минимальные аппаратные требования к хосту виртуализации.
2. Ограничения предоставляемых одной виртуальной машине ресурсов.
3. Ограничения масштаба кластеров.

4. Поддерживаемые гостевые операционные системы.
5. Функционал платформы.

В таблице 1 представлены результаты проведённого анализа, содержащие информацию, полученную при ознакомлении с официальными техническими руководствами платформ [14; 18].

Таблица 1. Сравнение платформ виртуализации

	Брест	zVirt
Минимальные аппаратные требования к хосту виртуализации		
Процессор	Архитектура x86-64 с аппаратной поддержкой виртуализации (Intel VT, AMD-V)	Архитектура x86-64 с аппаратной поддержкой виртуализации (Intel VT, AMD-V)
Оперативная память	8 ГБ	4 ГБ
Дисковое пространство	30 ГБ	94 ГБ
Сетевой интерфейс	100 Мбит/с	1 Гбит / с
Ограничения на виртуальную машину		
Максимальное количество виртуальных ядер процессора (vCPU)	240	710
Максимальный объём виртуальной оперативной памяти	4 Тб	16 Тб
Максимальный объём виртуального диска	–	500 Тб
Ограничения в кластере		
Максимальное количество хостов в системе	–	400
Максимальное количество хостов в одном кластере	–	250
Максимальное количество VM	10000	4000
Максимальное количество VM на хост	–	600
Поддерживаемые операционные системы		
Гостевые ОС	Windows, Linux	Windows, Linux
ОС хоста	Astra Linux SE	zVirtNode
Функционал		
Централизованное управление	Да	Да
Создание шаблонов VM	Да	Да
Интегрированное резервное копирование в ручном режиме	Нет, дополнительно устанавливается приложение RuBackup	Да
Интегрированное резервное копирование в автоматическом режиме	Нет, дополнительно устанавливается приложение RuBackup	Да
Миграция VM в ручном режиме	Да	Да
Миграция VM между в автоматическом режиме	Да	Да
Горячее добавление ресурсов	Да	Да
Автоматически расширяемый диск	Да	Да

Проведенный анализ данных позволяет сделать вывод о том, что обе представленные платформы могут обеспечить эффективную работу с технологией виртуализации благодаря широкому спектру предоставляемых возможностей. Среда виртуализации «zVirt» требует меньший объём необходимой для работы оперативной памяти, а также имеет лучшие характеристики в объёмах предоставляемых виртуальным машинам ресурсов и в области функциональных возможностей. Программный комплекс «Брест» имеет меньшие аппаратные

требованиям объёму дискового пространства и сетевому интерфейсу, в сравнении с системой конкурента, и позволяет организовать кластер с большим количеством виртуальных машин. Основываясь на выделенных критериях и преимуществах каждой рассмотренной системы управления виртуализацией, в качестве наиболее подходящей для внедрения в образовательный процесс платформы, стоит предпочесть разработанную компанией «ОРИОН софт» платформу «zVirt». В процессе обеспечения удобства управления технологией виртуализации большее влияние окажут характеристики, в которых платформа «zVirt» имеет лучшие показатели, чем программный комплекс «Брест».

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Microsoft приостановила продажу товаров и предоставление услуг в России // РБК. 2022. URL: <https://www.rbc.ru/business/04/03/2022/62221d679a79472c705350d6>.
2. VMware остановила поддержку своих облачных платформ в России // Коммерсантъ. 2022. URL: <https://www.kommersant.ru/doc/5249841>.
3. zVirt – российская среда виртуализации // Сайт IXBT. 2022. URL: <https://smb.ixbt.com/articles/gotovyе-reshenija/2022/12/08/zvirt-rossijskaya-sreda-virtualizacii.html>.
4. Алексанков С.М. Модель динамической миграции виртуальных машин с гибридным подходом // Научно-технический вестник информационных технологий, механики и оптики. 2017. 726 с.
5. Аппаратная виртуализация: от сервера до виртуальной машины // Блог компании 1cloud. – 2021. URL: https://1cloud.ru/blog/hardware_virtualization_from_server_to_vm.
6. Виртуализация: особенности и виды // OTUS Journal. 2023. URL: <https://otus.ru/journal/virtualizaciya-osobennosti-i-vidy>.
7. Владимирский государственный университет сделал выбор в пользу Hyper-V // Портал TAdviser. 2011. URL: https://www.tadviser.ru/index.php/Проект:Владимирский_государственный_университет_сделал_выбор_в_пользу_Hyper-V.
8. Гилев В.М. Использование виртуальных машин в образовательном процессе профессионально-педагогического ВУЗа. Магистерская диссертация. 2016. 117 с.
9. Гипервизоры, платформы виртуализации, облачные платформы // Сайт iVirt-it. 2012. URL: <https://ivirt-it.ru/virt-platforms-and-clouds>.
10. Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД. URL: <https://reestr.digital.gov.ru/reestr>.
11. Ермаков Д.Г., Присяжный А.В., Хорев О.Е. Использование виртуализации в учебном процессе для повышения качества обучения // Сборник материалов XII международной научно-практической конференции УрФУ –2015. 793 с.
12. Защищенная виртуализация от отечественного разработчика zVirt// Сайт ОРИОН софт. URL: <https://orionsoft.ru/zvirt>.
13. Программный комплекс «Средства виртуализации «Брест»» // Сайт AstraLinux. URL: <https://astralinux.ru/products/pk-brest>.
14. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2017613630. Программный комплекс "Средства виртуализации "Брест": № 2016664285: заявл. 26.12.2016; опублик. 23.03.2017; заявитель Общество с ограниченной ответственностью «РусБИТех-Астра». EDN JCQHBV.
15. Распоряжение Правительства РФ от 2 декабря 2021 г. № 3427-рОб утверждении стратегического направления в области цифровой трансформации образования, относящейся к сфере деятельности Министерства просвещения РФ. URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112070025>.
16. Российская виртуализация. Обзор 15 разработчиков отечественных продуктов // Портал TAdviser. 2022. URL: https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Российская_виртуализация._Обзор_15_разработчиков_отечественных_продуктов_на_замену_VMware,_Microsoft_и_Citrix.
17. Российский рынок после ухода vmware: реакция бизнеса и поиск альтернатив // Журнал Computerra. 2023. URL: <https://www.computerra.ru/284624/rossijskij-rynok-posle-uhoda-vmware-reaktsiya-biznesa-i-poisk-alternativ>.

18. Система безопасного управления средой виртуализации zVirt. Руководство по установке. URL: <https://repo-zvirt.orionsoft.ru/docs/zvirt-3.0-install>.

19. Что такое сервер виртуализации? // Блог компании ITELON. 2020. URL: <https://itelon.ru/blog/server-virtualizatsii>.

20. Что такое цифровизация и в каких сферах она применяется // Национальная электронная платформа педагогического образования. 2022. URL: <https://nepro.ru/news/cto-takoe-czifrovizacziya-i-v-kakih-sferah-ona-primenyaetsya>.

21. Эффективные кластерные решения // Сайт IXBT – 2002. URL: <https://www.ixbt.com/cpu/clustering.shtml>.

22. Hwang K., Dongarra J., Fox G. Virtual Clusters and Resource Management // Distributed and Cloud Computing: From Parallel Processing to the Internet of Things. 2013. 178 с.

© Цыганкова А.А., Климченко К.П., 2023.